

Глобализация и китайская культура (по работам китайских ученых)

Цинчжо Чи¹, Нуртазина Р. А.^{2, *}

¹ Высшая школа международных отношений Гуманитарного института Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация

² Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан

* e-mail: nurtazina1958@gmail.com

РЕФЕРАТ

Исследование направлено на изучение работ китайских авторов по вопросам влияния глобалистики на китайскую культуру.

Цель. Выявить особенности трактовки китайских исследователей по влиянию современных глобальных процессов на традиционную китайскую культуру.

Задачи. Определить приемы, используемые китайскими авторами в трактовке глобализации и влиянии ее на традиционную китайскую культуру.

Методология. Для определения специфики китайского понимания глобальных процессов и влияния их на культуру были использованы исторические, политологические, социологические методы исследования.

Результаты. Китайские исследователи придерживаются позиции, которая объясняет, что разнообразие и единство культуры — два неразделимых аспекта развития культурного многообразия в современном мире. Поэтому в условиях глобализации необходимо не только придерживаться принципа единства культуры как общечеловеческого явления, но и повышать толерантность к культурному разнообразию, исходя из принципа сохранения любой самобытной культуры, каждая из которых в разной степени сегодня подвержена влиянию глобализационных процессов.

Выводы. Для китайских исследователей в условиях глобализации проблема культурного многообразия, во-первых, является важным общечеловеческим фактором, который необходимо сохранять. Во-вторых, многообразие культур — есть условие сохранения собственной, китайской традиционной культуры. В-третьих, традиционная китайская культура в современном Китае стала новой идеологией в управлении государством, что способствует модернизации страны. В-четвертых, сохранение и развитие традиционной китайской культуры благоприятно сказывается на быстром экономическом росте Китая.

Ключевые слова: глобализация, культурные ценности, китайская культура, интеграция, идентичность, традиции

Для цитирования: Цинчжо Чи, Нуртазина Р. А. Глобализация и китайская культура (по работам китайских ученых) // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2023. Т. 17. № 3. С. 179–187. <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-03-179-187>

Globalization and Chinese Culture (Based on the Works of Chinese Scientists)

Qingzho Chi^a, Roza A. Nurtazina^{b, *}

^a Higher School of International Relations of the Humanitarian Institute of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russian Federation

^b L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

* e-mail: roza_nur@mail.ru

ABSTRACT

The research is aimed at studying the works of Chinese authors on the influence of globalism on Chinese culture.

Aim. To identify the peculiarities of the interpretation of Chinese researchers of the influence of modern global processes on traditional Chinese culture.

Tasks. To determine the techniques used by Chinese authors in the interpretation of globalization and its impact on traditional Chinese culture.

Methods. Historical, political, and sociological research methods were used to determine the specifics of the Chinese understanding of global processes and their impact on culture.

Results. Chinese researchers adhere to the position that explains that diversity and the unity of culture are two inseparable aspects of the development of cultural diversity in the modern world. Therefore, in the context of globalization, it is necessary not only to adhere to the principle of the unity of culture as a universal phenomenon, but also to increase tolerance for cultural diversity, based on the principle of preserving each original culture, which, to varying degrees, are today affected by globalization processes.

Conclusions. For Chinese researchers in the context of globalization, the problem of cultural diversity, firstly, is an important universal factor that must be preserved. Secondly, the diversity of cultures is a condition for preserving one's own, Chinese traditional culture. Thirdly, traditional Chinese culture in modern China has become a new ideology in state administration, which contributes to the modernization of the country. Fourth, the preservation and development of traditional Chinese culture has a positive effect on China's rapid economic growth.

Keywords: globalization, cultural values, Chinese culture, integration, identity, traditions

For citing: Qingzho Chi, Nurtazina R. A. Globalization and Chinese Culture (Based on the Works of Chinese Scientists) // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2023. Vol. 17. No. 3. P. 179–187. (In Rus.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-03-179-187>

Введение

Глобализация стала реальным явлением в прогрессе современного общества. В настоящее время глобализация все более отчетливо проявляется в культуре. Процесс глобализации преодолевает географические границы в отношении культурного обустройства и, с одной стороны, приводит к интеграции культуры, а с другой — к конфликтам по причине разнообразия ценностей, существующих в каждой отдельно взятой стране.

Отечественные исследователи уделяют большое внимание влиянию глобализации на культуру [3, с. 40–48]. По их мнению, глобализация влияет на культуру как позитивно, так и негативно и при этом глобализация носит ярко выраженный идеологический характер.

Особого внимания заслуживает влияние глобализации на Китай. Этот процесс особенно активно проявился после начала политики открытости реформ в 1978 г. Традиционные китайские ценности соприкоснулись с глобальной культурой, что привело к возникновению конфликтов на почве идентичности. На этот процесс обратили внимание отечественные исследователи [9].

В отечественной историографии мало исследований, посвященных влиянию глобализации на китайскую культуру. В этой связи определенный интерес вызывает диссертация В. М. Феоктистова «Культурно-цивилизационные ценности концепции национальной безопасности КНР в условиях глобализации» [7] и статьи Н. А. Соловьевой [6, с. 133–138], И. П. Звездиной [2].

Современные китайские исследователи уделяют большое значение влиянию процессов глобализации на китайскую культуру. Рассмотреть основные направления этих исследований и ставит перед собой данная статья.

Материалы исследования и их обсуждения

В научном сообществе Китая еще нет четкого понимания сущности и специфики понятия глобализации. Китайские ученые Чэнь Лэй [12, р. 38], Хуан Сюйдун [16, р. 140], Чжан Сэньлинь [30, р. 70], Цай То и Сунь Ци [26, р. 81] в своих исследованиях придерживаются западной точки зрения, представленной в работах Р. Робертсона, Э. Гидденса, И. Валлерстайна. Эти авторы настаивают на поликультурном характере глобализационных процессов. Так, например, И. Валлерстайн определяет мир-систему как «общность с единой системой разделения труда и множественностью культурных систем» [1, с. 24].

Однако с политической, практической точки зрения правильнее учитывать существование многих центров глобализации. Это положение выдвинул Председатель КНР Си Цзиньпин, сформулировав его следующим образом: «Нужно четко понимать, что исторические традиции, культурные особенности, накопленные в течение продолжительного периода времени, основная государственная специфика каждой страны и нации — все это формировалось по-разному, и каждый из этих путей развития обязательно имеет свои особенности»¹. Особое внимание Си Цзиньпин уделил необходимости возврата к традиционной культуре и, в частности, конфуцианству².

В 2001 г. вышла работа Суй Яня «Межкультурные коммуникации в контексте глобализации» [23]. В ней автор отмечал влияние культурной глобализации на современный характер межкультурных коммуникаций. Одновременно он характеризовал межкультурные коммуникации как тесное переплетение и борьбу двух направлений: глобализации и национальных культурных традиций наций.

Статья Бао Цзунхао «Культурная глобализация и национальная культура» [11, р. 14] стала определяющим фактором в изучении китайскими исследователями вопроса влияния глобальных проблем, влияющих на национальную культуру и, в частности, на китайскую.

Философские вопросы влияния глобализации на культуру в Китае получили освещение в работе И Цзюньцин [28, р. 13–20]. Автор детально рассматривает усиливающийся поток глобального влияния на все стороны жизни китайского общества. Особое внимание уделяется влиянию на уникальную китайскую культуру. В этой связи очень остро встает вопрос о культурной политике КНР, которая является примером, с одной стороны, открытости для внешних тенденций в процессе глобализации, а с другой — примером конструктивного подхода в сохранении своей национальной культурной идентичности и успешного влияния на внешний мир.

Идею сохранения национальной китайской культуры в условиях культурной глобализации подробно развил Чжан Сэньлинь в своей статье «Культурная глобализация: возможности и вызовы для национального культурного развития» [30, р. 70]. В статье рассмотрено неуклонное и последовательное влияние культурной глобализации на этнокультурные ценности китайского общества. Это влияние является объективным противоречивым процессом, которое способствует разъединению мирового сообщества. По мнению автора, мы наблюдаем, с одной стороны, создание универсального культурного универсума, которое приводит к нивелированию этнических особенностей каждой культуры, и, с другой стороны, существование этнического своеобразия с национальными особенностями.

Китайский культуролог Юнь Дэ [29, р. 1–2] отмечает наличие выхода китайской цивилизации из внутренней «автокоммуникационной истории». Этот термин был введен советским культурологом М. Ю. Лотманом в его работе «О двух моделях коммуникации в системе культуры» [4]. Автокоммуникация представляет собой информационный процесс в культуре, при котором совпадают адресат и адресант. В коммуникации это означает совпадение получателя и отправителя информации. Таким образом, Юнь Дэ выступает за согласованное действие культурного выбора в процессе глобализации.

Интересный подход в изучении экономической и культурной глобализации предложил Ван Шуцзу [27]. Он предложил связать идею экономического роста с идеей истории культуры Китая

¹ Confucianism and Globalization: the Survival and Transformation of Traditional Culture in Hyper-Modern China [Электронный ресурс]. URL: https://www.vu.lt/site_files/InfS/alumni/Confucianism_and_Globalization.pdf (дата обращения: 15.08.2023).

² Cui Xiaosu. Getting Close to Confucianism Three Times in One Year. Why Does Xi Jinping Emphasize so Much on Reviving Traditional Culture? [Электронный ресурс] // Communist Party of China News. URL: <http://cpc.people.com.cn/n/2014/0925/c164113-25731729.html> (дата обращения: 23.12.2015). (На китайском яз.)

в совместном теоретическом дискурсе. По мнению автора, можно выделить четыре периода экономического роста. Первый, с III в. до н. э. до XIII в., длился более 1600 лет. Характерными чертами этого периода были научные и технические достижения, а также конфуцианство как ведущая культурная традиция. Второй период, с XVII по XVIII вв., характеризуется достижениями научной революции, техническими изобретениями, приведшими к переходу от мануфактуры к машинному производству. Теория антропологизма становится доминирующей в культурном развитии. Третий период наблюдался с середины XIX в. до начала XX в. Особенности его были новые направления научной революции с элементами буржуазной демократии, свободы, освобождение индивидуальности и развитие, широкое распространение марксизма, как ведущего культурно исторического течения. Четвертый период начался в 60-х годах XX в. и продолжается по настоящее время. Характерные черты: плановость научных исследований, технологические достижения, развитие национальной культуры [27, р. 8–9].

Из предложенной Ван Шуцзу системы экономического роста отчетливо видно его совпадение с периодами активного роста китайской национальной культуры. В современных условиях, в период политики реформ и открытости в КНР наблюдается активный рост постижений и развития китайской культуры.

Выводы, к которым приходит Ван Шуцзу, следующие: глобализация в экономике становится ведущим фактором, влияющим на культурную глобализацию, а глобализация в культуре, в свою очередь, — объективным и необратимым процессом. Одновременно глобализация культуры влияет на дальнейшее развитие глобализации в экономике. В свою очередь, глобализация в культуре — объективным и необратимым процессом. Одновременно глобализация культуры влияет на дальнейшее развитие глобализации в экономике [Там же, р. 10].

Ли Дэхуа в своей статье «Система интеракции экономической и культурной глобализации» [18, р. 68] подчеркивает влияние экономической глобализации на взаимное сотрудничество, возникшее в истории человечества, как результат культурного обмена. Это сотрудничество становится обязательным в современных условиях. Процесс экономической глобализации непосредственно связан с культурной глобализацией, что приводит к необходимости культурного понимания различных народов. Наличие многообразия различных культур является мощным фактором международного сотрудничества.

Теоретическим проблемам влияния глобализации на культуру посвящены монографии Юнь Дэ [29, р. 1–2] и Чжан Пингуна [31]. В монографии Юнь Дэ рассматривается структурированная проблема культуры в контексте глобализации. Особо подчеркивается опасность потери своей культурной идентичности. Монография Чжан Пингуна посвящена влиянию глобализации на культурную самобытность. Автор подчеркивает, что национальная самобытность является важным фактором в сохранении любой, и китайской в частности, традиционной культуры.

В 2014 г. Школа народной литературы Цинхуаского университета издала работу «История культуры Китая в контексте глобализации» [25]. В этой фундаментальной монографии были затронуты следующие положения: концепция китайской традиционной культуры, обзор и история китайской культуры, ее взаимодействие с другими культурами и, в частности, с западной. Особое внимание было уделено китайской народной культуре в контексте культурной глобализации.

Мировая цивилизация представляет собой совокупность культур, представленных различными народами. Культура каждого народа неповторима и своеобразна. Она характеризуется не только материальными категориями, а в большей степени морально-нравственными ценностями, создавая свою неповторимость и оригинальность.

В этом отношении заслуживает внимание работа Цзоу Гуанвэня [33], опубликованная в 2015 г. По мнению автора, культурное разнообразие — это история цивилизации с ее уникальностью и богатством. Оно формируется и развивается в рамках конкретного культурного пространства, представляя единое звено — глобальное культурное пространство. И следует согласиться с мнением Цзоу Гуанвэня: «...различия в культурном содержании, культурные особенности представляют прелесть мировой культуры» [Там же] и являются предпосылками для общемирового развития.

Цзоу Гуанвэнь отмечает: «Экономический прорыв, который совершила глобализация, породил напряженность между культурными системами, что диктует необходимость постановки вопроса о путях защиты культурного разнообразия, так как это является серьезной проблемой» [33].

В своих рассуждениях Цзоу Гуанвэнь исходит из того, что «культурное многообразие учит человечество толерантности, так принцип толерантности — век культурной интеграции, а следовательно, это позволяет признавать индивидуальные ценности каждой культуры» [Там же].

В заключение Цзоу Гуанвэнь пишет: «...общение в пространстве многообразия культур оформляет рациональную и экзистенциальную ценность „другой“ культуры, что позволяет признавать и ценить собственную культуру» [Там же]. Если Цзоу Гуанвэнь в своих исследованиях исходит из возможности через другие культуры понять свою, то культурный антрополог Хэ Мин считает, что проблема многообразия культур есть проявление человеческой сущности. Оно характеризует человеческое общество и показывает культуру как драгоценное богатство, накопленное в ходе исторического развития.

В статье «Глобализация и ее антропологические проблемы» [15, р. 2–12] Хэ Мин считает, что «это богатство человечества, ...состояние культур в настоящем — это источник духовной силы, который необходим человечеству для устойчивого развития в будущем» [Там же, р. 7]. В заключение автор анализирует взаимосвязь естественного и социального, отмечая, что «культурное разнообразие так же, как и биологическое, которое поддерживает естественный баланс жизни, необходимо для жизнеобеспечения человечества» [Там же].

В работах многих китайских авторов, посвященных влиянию глобализации на китайскую культуру, часто встречаются ссылки на исследования выдающегося антрополога, философа, социолога и этнографа Фэй Сяотуна (1910–2005), в работах которого детально разработан тезис поворота от «стремления к обогащению людей» к «культурному сознанию» [14]. По мнению Чжао Хуна, этот тезис стал ведущим духовным лозунгом в теории китайской социологии, разрабатываемой в Пекинском университете [8, с. 159–162]. Ма Гоцин [21] считает, что именно в работах Фэй Сяотуна этот ведущий тезис позволяет увидеть различные ценности, которые характерны и уникальны для каждой культуры, констатировать взаимное одобрение и принятие одной культуры в другой. Это, в свою очередь, позволяет констатировать наличие «общего ментального порядка» [8].

Лю Хундун в своих работах [19], анализируя последствия культурной глобализации, отмечал, что в современных условиях глобализации имеют место как контакты, так и столкновения различных культур. Эти процессы ведут к тому, что общечеловеческая культура претерпевает культурную трансформацию. По мнению Лю Хундуна, этот процесс становится все более активным. Он исходит из признания многополярности культурного мира. История и реальность подтверждают тот факт, что в мире невозможно господство одной культуры. Монополия и гегемония одной культуры очень вредны для развития общечеловеческой цивилизации, разнообразие культур является важным объективным условием. Лю Хундун констатирует сложность этой проблемы, решение которой требует разрешения культурных конфликтов.

Китайский антрополог Яньсянь Янь в своей статье «Государственная власть и изменения в культуре Китая», опубликованной в сборнике «Многоликая глобализация» [5], подчеркивает уникальность китайского типа культурной глобализации. Это управляемый процесс, где государству отведено определяющее значение [10, с. 53]. Поэтому разрабатываемые китайскими учеными концепции глобализации полностью соответствуют указаниям правительства КНР. При этом следует отметить большие успехи в разработке научных основ развития китайской национальной культуры. Яньсянь Янь отмечает, что КПК активно руководит процессом глобализации в стране во всех ее проявлениях. Начало глобализации в КНР автор связывает с «Политикой реформ и открытости», ставшей новым шагом управляемой глобализации после движения XIX в. «учиться у Запада». Главной целью управляемой глобализации является сохранение культурной самобытности Китая.

Политика Китая в области культуры — это самостоятельное исследование, и оно не входит в рамки данной статьи. Однако следует назвать основные статьи по этой тематике.

Управление государством через идеологию является основой нравственных норм для китайского народа и является продолжением китайской традиционной культуры. К такому выводу приходит

в своей работе Чэнь Исинь [13]. В статье Цай То и Сунь Ци рассмотрены основные направления управления культурной глобализации с учетом роли китайской традиционной культуры [26]. Вопросы культурной безопасности в контексте культурной глобализации рассматриваются в работе Чэнь Лэй [12]. Значение государственного управления для китайской культуры отмечает Ли Двоциан [17]. Сунь Цзяньдун рассмотрел роль традиционной национальной культуры в политике управления государством на основе законов [24]. Эта тема получила дальнейшее развитие в работе Ло Чжицяя [20], где автор главное внимание обратил на законодательство о культуре.

Главной задачей КПК является защита национальных интересов страны. В культурной политике партия защищает национальный суверенитет и через него укрепляет свой международный статус. Поэтому КПК сочетает национальную самобытность и культурную глобализацию. К таким вводам приходит Ши Бэньхуй [22, р. 6].

По мнению Чжоу Цзинцина, только КПК реально способна создать систему управления, при которой возможно осуществить курс на модернизацию страны и эффективно способствовать развитию Китая в условиях глобализации [32].

Заключение

При анализе научных статей китайских исследователей по вопросам влияния глобализации на китайскую культуру можно сделать следующие выводы. Во-первых, авторы рассмотренных выше работ считают, что единство и разнообразие культуры являются двумя неразделимыми аспектами развития культурного многообразия в современном мире. Во-вторых, современное многообразие культур есть условие для сохранения китайской культуры. В-третьих, руководство КНР придает традиционной китайской культуре новый импульс идеологического управления государством, что создаст новые условия для модернизации страны, опирающиеся на китайские традиционные ценности. В-четвертых, стратегическое развитие современного Китая предусматривает развитие традиционной китайской культуры для успешного экономического роста страны.

Литература

1. *Валлерстайн И.* Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб. : Университетская книга, 2001. С. 24.
2. *Звездина И. П.* Влияние процессов глобализации на культуру Китайской Народной Республики // Научный журнал. 2019. № 2 (36). С. 51–59. EDN: VUNELU
3. *Касаткин П. И.* Глобализация культуры: проблемы и перспективы // Власть. 2017. Т. 25. № 8. С. 40–48. EDN: ZDQHWL
4. *Лотман Ю. М.* О двух моделях коммуникации в системе культуры // Избранные статьи в трех томах. Т. 1. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин : Александра, 1992.
5. Многоликая глобализация: Культ. разнообразие в современном мире: Сборник статей / под ред. Питера Л. Бергера и Сэмюэля П. Хантингтона; пер. с англ. В. В. Сапова. М. : Аспект Пресс, 2004. 378 с.
6. *Соловьева Н. А.* Влияние глобализации на культуру малочисленных народов КНР (на примере народов ва и хуэй) // Вестник Забайкальского государственного университета. 2013. № 1 (92). С. 133–138. EDN: SECJNN
7. *Феокистов В. М.* Культурно-цивилизационные ценности концепции национальной безопасности КНР в условиях глобализации: дис. ... канд. филос. наук. Чита, 2007.
8. *Чжао Хун.* Культура и глобализация в исследованиях китайских авторов // Историческая социология и современное социальное развитие в России и Китае: сборник статей / под ред. А. В. Петрова, Ван Суй, Ян Юнькэ. СПб. : Астерион, 2022.
9. *Шогенова Л. А., Астафьева О. Н., Венцель С. В.* Влияние глобализации на культуру Китая // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2017. № 4. EDN: ZXKINL. DOI: 10.22394/2079-1690-2017-1-4-151-155

10. Яньсянь Янь. Государственная власть и изменения в культуре Китая // Многоликая глобализация / под ред. П. Бергера и С. Хантингтона. М. : Аспект Пресс, 2004. С. 53.
11. Bao Zonghao. Cultural Globalization and National Culture // Newspaper of the Shanghai University of Communications (Social Sciences). 2002. Vol. 10. No. 3. P. 4. (На китайском яз.)
12. Chen Lei. Cultural Globalization: Cultural Security and Cultural Self-Awareness // National Studies in Guangxi. 2010. No. 2. P. 38. (На китайском яз.)
13. Chen Yixin. The Ideology of State Governance Based on Moral Norms Is a Legacy and Continuation of Chinese Traditional Culture // Newspaper of Guangdong Polytechnic University. Social Sciences. 2003. June. Vol. 3. P. 205–208. (На китайском яз.)
14. Fei Xiaotong. Thoughts on the Historical and Social Nature of Culture [Электронный ресурс]. URL: <http://www.artanthropology.com/show.aspx?id=611&cid=60> (дата обращения: 17.04.22) (На китайском яз.)
15. Hae Min. Globalization and Its Anthropological Problems // Ideological Front. 2016. Vol. 42. Issue 4. P. 2–12 (На китайском яз.)
16. Huang Xudong. Strategy for the Development of Modern Chinese Culture under Cultural Globalization // Social Science in Henan. 2009. Vol. 17. No. 3. P. 140. (На китайском яз.)
17. Li Daoshian. Chinese Culture and Modern Public Administration [Электронный ресурс] // Baidu Library. URL: <https://www.taodocs.com/p-68977989-2.html> (дата обращения: 22.11.2015). (На китайском яз.)
18. Li Dehua. The System of Interaction of Economic and Cultural Globalization // Hebei Scientific Journal. 2001. Vol. 21. No. 4. P. 68. (На китайском яз.)
19. Liu Hongdong. Cultural Differences and Dialogue in the Context of Globalization [Электронный ресурс]. URL: <https://m.xzbu.com/7/view-4618621.htm> (дата обращения: 12.05.22). (На китайском яз.)
20. Luo Zhijia. The Policy of Governing the State on the Basis of and in Accordance with the Law and on the Basis of Culture // Newspaper of the Changji Institute. 2015. No. 1. P. 40–45. (На китайском яз.)
21. Ma Guoqing. [Book Review] Following Fei Xiaotong's Thoughts. URL: <https://m.yunnan.cn/system/2020/12/30/031209126.shtml> (дата обращения: 15.05.22). (На китайском яз.)
22. Shi Benhui. Globalization and the Guiding Strategy of the CPC // Social Scientific Research. 2001. No. 4. P. 6. (На китайском яз.)
23. Sui Yan. Intercultural Communications in the Context of Globalization // Newspaper of the Institute of International Relations. 2001. No. 3. P. 38–42. (На китайском яз.)
24. Sun Jiandong. The Role of Traditional National Culture in the Policy of Government on the Basis of and in Accordance with the Law // Newspaper of the Wuhan Shipbuilding Institute. Humanities and Social Sciences. 2015. No. 2. P. 140–143. (На китайском яз.)
25. The History of Chinese Culture in the Context of Globalization / Tsinghua University School of Folk Literature. Beijing : Peking University Press, 2014. (На китайском яз.)
26. Tsai To, Sun Qi. Management of Cultural Globalization — Analysis of the Role of Chinese Traditional Culture // Newspaper of Nankai University (Philosophy and Social Sciences). 2009. No. 6. P. 81. (На китайском яз.)
27. Wang Shuzhu. Economic Globalization and Cultural Globalization. Beijing : Chinese Political and Economic Publishing House. 2006. (На китайском яз.)
28. Yi Junqing. The Cultural Logic of Globalization and the Cultural Situation in China // Philosophical Studies and Social Sciences. 2002. No. 1. P. 13–20. (На китайском яз.)
29. Yun De. Cultural Choice in the Context of Globalization. Beijing : Publishing House of Folk Literature, 2008. (На китайском яз.)
30. Zhang Senlin. Cultural Globalization: Opportunities and Challenges for National Cultural Development // Newspaper of the North-Eastern Pedagogical University (Philosophy and Social Sciences). 2007. No. 5. P. 70. (На китайском яз.)
31. Zhang Pingong. Globalization and Cultural Identity. Guangzhou : Jinan University Press. 2013. (На китайском яз.)
32. Zhou Jingqing. Reconstruction of Managed Resource Systems of Economic Globalization in the Activities of the CPC // Search. 2005. No. 4. P. 43. (На китайском яз.)

33. *Zou Guangwen*. How to Protect Cultural Diversity in the Era of Globalization [Электронный ресурс]. URL: <https://www.tsinghua.edu.cn/info/1662/57505.htm> (дата обращения: 29.04.22). (На китайском яз.)

Об авторах:

Цинчжо Чи, аспирант Высшей школы международных отношений Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Российская Федерация);

e-mail: chitszho@gmail.com

Нуртазина Роза Ауталиповна, профессор кафедры политологии факультета журналистики и политологии Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан), доктор политических наук, профессор;

e-mail: roza_nur@mail.ru

References

1. Wallerstein I. Analysis of World Systems and the Situation in the Modern World. Saint Petersburg : Publishing house "University Book", 2001. P. 24. (In Rus.)
2. Zvezdina I. P. The Influence of Globalization Processes on the Culture of the People's Republic of China // Scientific Journal [Nauchnyi zhurnal]. 2019. No. 2 (36). P. 51–59. (In Rus.) EDN: VUNELU
3. Kasatkin P. I. Globalization of Culture: Problems and Prospects // The Authority [Vlast']. 2017. Vol. 25. No. 8. P. 40–48. (In Rus.) EDN: ZDQHWL
4. Lotman Yu. M. About Two Models of Communication in the Cultural System // Selected articles in three volumes. Vol. 1. Articles on Semiotics and Topology of Culture. Tallinn : Alexandra, 1992. (In Rus.)
5. Multifaceted Globalization: Cult. Diversity in Modernity. World / ed. by Peter L. Berger and Samuel P. Huntington; transl. by V. V. Sapov. Moscow : Aspect Press, 2004. 378 p. (In Rus.)
6. Solovyeva N. A. The Impact of Globalization on Culture Indigenous Peoples of China (for Example, Va and Hui) // Bulletin of ZabGU [Vestnik Zabaikal'skogo gosudarstvennogo universiteta]. 2013. No. 1 (92). P. 133–138. (In Rus.) EDN: SECJNN
7. Feoktistov V. M. Cultural and Civilizational Values of the Concept of National Security of the People's Republic of China in the Context of Globalization: dis. ... PhD in. Philosophy. Chita, 2007. URL: <https://www.dissercat.com/content/kulturno-tsivilizatsionnye-tsennosti-kontseptsii-natsionalnoi-bezopasnosti-knr-v-usloviyakh-> (accessed: 03/15/2016). (In Rus.)
8. Zhao Hong. Culture and Globalization in the Studies of Chinese Authors // Historical Sociology and Modern Social Development in Russia and China: a collection of articles / ed. by A. V. Petrov, Wang Xu, Yang Yunke. Saint Petersburg : Asterion, 2022. (In Rus.)
9. Shogenova L. A., Astafyeva O. N., Ventsel S. V. Globalisation Impact on Chinese Culture // State and Municipal Administration Scientific Notes [Gosudarstvennoe i munitsipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski]. 2017. No. 4. (In Rus.) EDN: ZXKHL. DOI: 10.22394/2079-1690-2017-1-4-151-155
10. Yanxian Yan. State Power and Changes in Chinese Culture // The Multifaceted Globalization / ed. by P. Berger and S. Huntington. Moscow : Aspect Press, 2004. 53 p. (In Rus.)
11. Bao Zonghao. Cultural Globalization and National Culture // Newspaper of the Shanghai University of Communications (Social Sciences). 2002. Vol. 10. No. 3. P. 14. (In Chin.)
12. Chen Lei. Cultural Globalization: Cultural Security and Cultural Self-Awareness // National Studies in Guangxi. 2010. No. 2. P. 38. (In Chin.)
13. Chen Yixin. The Ideology of State Governance Based on Moral Norms Is a Legacy and Continuation of Chinese Traditional Culture // Newspaper of Guangdong Polytechnic University. Social sciences. 2003. June. Vol. 3. P. 205–208. (In Chin.)
14. Fei Xiaotong. Thoughts on the Historical and Social Nature of Culture [Electronic resource]. URL: <http://www.artanthropology.com/show.aspx?id=611&cid=60> (accessed 17.04.22). (In Chin.)

15. Hae Min. Globalization and Its Anthropological Problems // Ideological Front. 2016. Vol. 42. Issue 4. P. 2–12 (In Chin.)
16. Huang Xudong. Strategy for the Development of Modern Chinese Culture under Cultural Globalization // Social Science in Henan. 2009. Vol. 17. No. 3. P. 140. (In Chin.)
17. Li Daoshian. Chinese Culture and Modern Public Administration [Electronic resource] // Baidu Library. URL: <https://www.taodocs.com/p-68977989-2.html> (accessed: 11.22.2015). (In Chin.)
18. Li Dehua. The System of Interaction of Economic and Cultural Globalization // Hebei Scientific Journal. 2001. Vol. 21. No. 4. P. 68. (In Chin.)
19. Liu Hongdong. Cultural Differences and Dialogue in the Context of Globalization [Electronic resource]. URL: <https://m.xzbu.com/7/view-4618621.htm> (accessed: 12.05.22) (In Chin.)
20. Luo Zhijia. The Policy of Governing the State on the Basis of and in Accordance with the Law and on the Basis of Culture // Newspaper of the Changji Institute. 2015. No. 1. P. 40–45. (In Chin.)
21. Ma Guoqing. [Book Review] Following Fei Xiaotong's Thoughts [Electronic resource]. URL: <https://m.yunnan.cn/system/2020/12/30/031209126.shtml> (accessed: 15.05.22). (In Chin.)
22. Shi Benhui. Globalization and the Guiding Strategy of the CPC // Social Scientific Research. 2001. No. 4. P. 6. (In Chin.)
23. Sui Yan. Intercultural Communications in the Context of Globalization // Newspaper of the Institute of International Relations. 2001. No. 3. P. 38–42. (In Chin.)
24. Sun Jiandong. The Role of Traditional National Culture in the Policy of Government on the Basis of and in Accordance with the Law // Newspaper of the Wuhan Shipbuilding Institute. Humanities and Social Sciences. 2015. No. 2. P. 140–143. (In Chin.)
25. The History of Chinese Culture in the Context of Globalization / Tsinghua University School of Folk Literature. Beijing : Peking University Press, 2014. (In Chin.)
26. Tsai To, Sun Qi. Management of Cultural Globalization — Analysis of the Role of Chinese Traditional Culture // Newspaper of Nankai University (Philosophy and Social Sciences). 2009. No. 6. P. 81. (In Chin.)
27. Wang Shuzhu. Economic Globalization and Cultural Globalization. Beijing : Chinese Political and Economic Publishing House. 2006. (In Chin.).
28. Yi Junqing. The Cultural Logic of Globalization and the Cultural Situation in China // Philosophical Studies and Social Sciences. 2002. No. 1. P. 13–20. (In Chin.)
29. Yun De. Cultural Choice in the Context of Globalization. Beijing : Publishing House of Folk Literature, 2008. (In Chin.)
30. Zhang Senlin. Cultural Globalization: Opportunities and Challenges for National Cultural Development // Newspaper of the North-Eastern Pedagogical University (Philosophy and Social Sciences). 2007. No. 5. P. 70. (In Chin.)
31. Zhang Pingong. Globalization and Cultural Identity. Guangzhou : Jinan University Press. 2013. (In Chin.)
32. Zhou Jingqing. Reconstruction of Managed Resource Systems of Economic Globalization in the Activities of the CPC // Search. 2005. No. 4. P. 43. (In Chin.)
33. Zou Guangwen. How to Protect Cultural Diversity in the Era of Globalization [Electronic resource]. URL: <https://www.tsinghua.edu.cn/info/1662/57505.htm> (accessed: 29.04.22). (In Chin.)

About the authors:

Qingzhou Chi, postgraduate student of the Higher School of International Relations of the Humanitarian Institute of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (Saint Petersburg, Russian Federation); e-mail: chitszho@gmail.com

Roza A. Nurtazina, Professor of Political Science Department of Faculty of Journalism and Political Science of L. N. Gumilyov Eurasian National University (Astana, Kazakhstan), Doctor of Science (Political Science), Professor; e-mail: roza_nur@mail.ru